

Онопрієнко Н. О.

Художник-реставратор I категорії

Прокоп'юк О. Б.

Кандидат історичних наук, провідний науковий співробітник

Варивода А. Г.

Кандидат історичних наук, провідний науковий співробітник
Національний заповідник "Кієво-Печерська лавра"

КОШТОМ, "ТЩАНИЄМ" ТА ЗА БЛАГОСЛОВЕННЯМ ОТЦЯ АРХІМАНДРИТА ЗОСИМИ (ВАЛКЕВИЧА): ЗБЕРЕЖЕНІ/ВТРАЧЕНІ ВКЛАДИ

Архімандрит Києво-Печерської лаври Зосима (Валкевич), як видно з різних описів, лише до ризниці Успенського собору подарував більше двох десятків богослужбових предметів¹. Чи був Зосима (Валкевич) найбільшим вкладником з усіх печерських архімандритів, сказати важко. Безперечно інше – ступінь збереженості його надань та їхнього представлення в джерелах достатньо високий, як на загальному фоні настоятелів Лаври, так і загалом ченців-вкладників відповідного статусу. Про жертвування Зосими (Валкевича) писав митрополит Євгеній (Болховітінов) в широкому контексті розбудови монастиря й облаштування церков у період його архімандритства; натомість про надання богослужбових предметів до ризниць храмів високошанований автор згадує одним реченням². В подальшому дослідники здебільшого приділяли увагу окремим вкладам о. Зосими³. Вказані спостереження стали основоположними та утвердили нас в думці про потребу максимально повно зібрати інформацію про надання Зосими (Валкевича) та спробувати представити їх, перш за все, як цілісний комплекс збережених/втрачених вкладів. Вбачаємо в такій роботі першу сходинку в напрямі подальших міждисциплінарних досліджень вкладів та жертвування печерського архімандрита Зосими (Валкевича); вкладних практик та релігійної культури ранньомодерного соціуму.

У вкладництві Зосими (Валкевича) відразу варто означити два періоди, до і після обрання печерським архімандритом, вододілом тут є 1762 р. Вклади від соборного печерського старця ієромонаха Зосими (Валкевича) записані в описі ризниці Успенського собору 1758 р., одним з укладачів якого, власне, й був блюститель Ближніх печер, соборний старець ієромонах Зосима⁴. Як правило, дані про вкладників не редагували під час наступних ревізій, але не в цьому конкретному випадку. У різних описах 1763, 1767 та 1778 рр. інформація про вкладника була змінена, Зосима (Валкевич) уже всюди записаний архімандритом Києво-Печерської лаври⁵. Повністю відсутня інформація про вклади після 1786 р., коли о. Зосиму призначили ігуменом Голосіївського монастиря.

Приклад Зосими (Валкевича) цікавий ще й тим, що дозволяє оглянути різні ступені участі у наданні того чи іншого вкладу: 1) власним коштом – персональне дарування; 2) "тщаниєм", тобто за ініціативи, ідейної участі або організаційної ролі одного вкладника при грошовому наданні від інших "доброхотів"; 3) за благословенням – свідчить про погодження, спрямування та схвалення, що може мати як формальний, так і визначальний характер в задумі вкладу⁶. Можливості вкладати "тщаниєм", за благословенням, розділяючи роль

¹ Прокоп'юк О. Б. Реєстр вкладників Києво-Печерської лаври за описами ризниці Успенського собору // Rocznik Wołchowitiniowski=Болховітіновський щорічник 2017/2018 / Redaktor odpowiedzialny Kostiantyn Krainii. Poznań; Kijów, 2019. S. 406-407.

² [Болховітінов Євгеній, митрополит]. Описание Киево-Печерской лавры с присовокуплением разных грамот и выписок, объясняющих оное, также планов Лавры и обеих пещер. Киев, 1826. С. 125-126.

³ Наприклад, див.: Полошко Г. Давня робота українських золотарів: напрестольний хрест XVI століття з Києво-Печерської лаври // Пам'ятки України: історія та культура. 2007. № 1. С. 80-85; Марченко Г. Ікони на металі з вівтаря Хрестовоздвиженської церкви Києво-Печерської лаври // Музеї та реставрація у контексті збереження культурної спадщини: актуальні виклики сучасності. Матеріали IV Міжнар. наук.-практ. конф., м. Київ, 6-7 червня 2019 р. Київ, 2019. С. 145-158; Сергій О. С. Вклади – інформаційне джерело до біографії дарувальника // Церква – наука – суспільство: питання взаємодії. Матеріали Вісімнадцятої Міжнародної наукової конференції (травень – червень 2020 р. Київ, 2020. С. 216-219.

⁴ КПЛ-А-945.

⁵ ЦДІАК України, ф. 128, оп. 2 заг., спр. 8; КПЛ-А-304; КПЛ-А-1405.

⁶ Не розглядаємо вклади "за архімандрита Зосими (Валкевича)", оскільки вважаємо, що ступінь участі Зосими (Валкевича) у їх наданні був досить номінальним.

вкладника з іншими особами, властиво мали настоятелі монастирів або особи, що займали інші адміністративні посади. В таких випадках о. Зосима не виступав безпосереднім вкладником, але його роль та ступінь участі важливі або й визначальні. Саме за погодження, а, можливо, й за прямою його вказівкою вирішувалося, що та куди буде вкладене потенційними дарувальниками або за зібрані кошти від “доброхотів”. А це важливі свідчення про жертвування Зосими (Валкевича) в широкому розумінні.

Характерно, що майже всі вклади о. Зосими супроводжувалися вкладними написами, які наносили на виріб ще в процесі виготовлення, а отже заздалегідь планувалися та обумовлювалися замовником. Вкладний напис не лише фіксував факт пожертви, а й мав символічне навантаження, зокрема, – підсилувати прохання молитви за вкладника.

Перші вклади, про які відомо, більше того, вони збереглися, о. Зосима дарував у статусі економа Києво-Печерської лаври до головної святині монастиря – Успенського собору. Це два різьблених дерев'яних благословенних хреста місцевого (київського) виробництва у срібних оправах, оздоблених різнокольоровим склом (НЗ “Києво-Печерська лавра”, КПЛ-М-8576, КПЛ-М-10721)¹. На руків'я обох хрестів нанесені вкладні написи: “1753 года марта 1 дня здѣлалъ сей кр(с)тъ В'єликю церковь Кієвопечерскіа лавры экономя иеромонахъ Зосимъ”; “1753: года марта: 1: дня здѣлалъ сеі крѣтъ В'єликю цѣковь. Кієвопечерскіа лавры экономя иеромонахъ Зосимъ”. На хресті (КПЛ-М-8576) вміщені зображення “Розп'яття”, Бога Отця і знарядь тортур, зі звороту – свв. мучеників Варвари, Катерини, Георгія та Дмитрія. У невеликі отвори на чільному боці хреста (КПЛ-М-10721) вкладені часточки мощей²; тут зображені “Розп'яття з пристоячими” і Святий Дух, на звороті – Богоматір Печерська і прп. Зосима Палестинський. Згідно з вкладними написами, хрести надійшли до ризниці Великої церкви в один день – 1 березня 1753 р., думаємо, важливий для вкладника та задуму дарування. Очевидно, вони були внесені до ризничного опису 1758 р. в записі про 5 різьблених кипарисних хрестів у срібних оправах, але, зважаючи на узагальнений характер подачі інформації, без зазначення вкладника³.

Вперше ім'я Зосими (Валкевича) в описах ризниці Успенського собору згадується в тій же книзі 1758 р. стосовно іншого, значнішого дару: срібних з позолотою потира, дискаса і звіздиці, – які він надав, як соборний печерський старець та ієромонах⁴. На цьому ж аркуші записані евхаристичні набори від соборного печерського старця ієромонаха Ієроніма (Ковпецького) та печерського старця ієросхимонаха Іоанна. Очевидно, о. Зосима, обираючи предмет надання, діяв в рамках усталених практик. Комплекти з потира, дискаса, звіздиці виглядають поширеним даром в середовищі лаврських ієромонахів. З наданих богослужбових предметів зберігся потир – пам'ятка високого золотарського мистецтва середини XVIII ст. невідомого майстра (НМІУ, РДМ-1444); дискос і звіздицю поки виявити не вдалося⁵. Потир вирізняється крупною чашею, оздобленою низькою ажурною сорочкою, над мереживом рослинного декору якої підносяться чотири овальні медальйони із зображеннями сюжетів “Розп'яття”, “Воскресіння” та свтт. Іоанна і Василя, між ними – високорельєфні херувими. Привертає увагу трактування композиції “Тайна вечеря”, розміщеної навкруги піддону потира⁶. Особливості унікальної

¹ Обидва хрести описані та внесені до каталога: Вклади та вкладники Успенського собору Києво-Печерської лаври. XVI – поч. XX століття (Сакральні тканини і вироби з металу у зібранні Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника): Каталог / Упорядники В. Щербакова, Г. Листопад. Київ: Видавництво “КВІЦ”, 2005. С. 68, № 23; с. 78, № 66. Принагідно висловлюємо глибоку вдячність завідувачці науково-дослідного сектору збереження пам'яток декоративно-прикладного мистецтва та археології відділу науково-фондової роботи НЗ “Києво-Печерська лавра” Галині Листопад за сприяння у виявленні та атрибуції предметів.

² КПЛ-А-357, арк. 35.

³ КПЛ-А-945, арк. 13.

⁴ Там само, арк. 2.

⁵ Встановлення комплектації евхаристичних наборів ускладнюється випадками зміни їх складу та нерівномірною збереженістю описів.

⁶ Примітний факт одночасного виготовлення трьох схожих за формою потирів, пов'язаних з ім'ям Зосими (Валкевича), див.: *Сергій О. С.* Вклади – інформаційне джерело... С. 217-219, що відображає вподобання замовника та засвідчує певні тенденції в українському золотарстві середини XVIII ст. Зазначимо очевидну подібність форми чаш та композицій сорочок до чаші золотого потира кінця XVII ст., виготовленого в Москві на замовлення гетьмана Івана Самойловича (МКУ, ДМ-7865), який перебував у ризниці Успенського собору. Натомість оформлення піддона поки не знаходить аналогів. Важливою технологічною особливістю є спосіб його виготовлення: масивний піддон виконаний у техніці лиття з наступним формуванням рельєфу з лицьового боку, що обумовило деякі відмінності зображень на трьох предметах.

іконографії сюжету інтерпретовані дослідницею О. Сергій¹. Вкладний напис, розміщений в трьох клеймах на піддоні потира, детальніше інформує про посаду вкладника та дату дарування: “Сей потиръ з дискосомъ и звѣздою здѣлалъ ѿ Великою церковь Успеніа Бѣоматере Кієвопечерскіа лавры соборній старецъ і економъ Зосимъ Валкевичъ 1755 г. априла 17 дна”².

Важко визначити точний час надань ієромонахом Зосимою (Валкевичем) богослужбового облачення до Великої церкви, адже на тканинах рідко практикувалися вкладні написи. Ризничні описи допомагають встановити приблизну хронологію. Згідно з описом ризниці 1758 р. соборний печерський старець ієромонах Зосима надав до Великого вівтаря Успенського собору комплект для звершення полієлея, що складався зі священницького фелона та дияконського стихаря з атласу блакитного кольору³. Фелон мав опліччя з червоного канавату, гаптованого сріблом; стихар – з різнокольорового штофу на червоному тлі. Декоративні елементи предметів включали в себе вузький золотий позумент зі срібними фестонами за периметром опліч та “мішурне” (тобто, мідне зі срібним покриттям) мереживо на подолах⁴. Опис ризниці 1758 р. називає ще два полієлейні дияконські стихарі – пожертви старця Зосими, із зеленого штофу⁵ та з білокосу жовтого кольору⁶. Стихарі мали опліччя з перської матерії, відповідно, темно-червоного і жовтогарячого кольорів. Крім цієї пожертви, у головному святилищі Успенського собору зберігалася пара риз з коричневого білокосу та опліччями з перської парчі на червоному тлі, виготовлена коштом старця Зосими для здійснення пісних відправ⁷. Як бачимо, переважали облачення для полієлейних відправ, менш урочистих у чинопослідуваннях ніж святкові богослужіння, виготовлені з шовкових матерій середньої вартості, оздоблені скромним декором.

Найкоштовніша жертва цього періоду – пара парчевих священницьких фелонів з епитрахилями, вкладена разом із соборним старцем Мойсеєм (Якубовичем). Предмети комплекту обліковувалися у розділах святкових і багатих облачень (“Рызы праздничніе богатіе...”, “епитрахили богатые”) Трьохсвятительського вівтаря, які призначалися для урочистих відправ на великі церковні свята⁸. Облачення, пожертвовані соборними старцями Мойсеєм і Зосимою пошиті зі срібної парчі з витканими золотною біттю “травами” та шовковими букетами. Низ опліччя (верхньої частини) і поділ кожного з фелонів окреслювало широке золото-срібне мереживо. Епитрахилі обшиті прорізним золотним позументом і прикрашені внизу золотною бахромою⁹.

Усі вклади надані ієромонахом Зосимою (Валкевичем) до Успенського собору персональні, виготовлені власним коштом; він жертвував як богослужбове начиння, так і богослужбове облачення. Вже в цей період помічаємо намагання вкладати не окремі речі, а комплекти. Загалом, пожертви аналогічні наданням інших ієромонахів Києво-Печерської лаври. Окремі предмети вирізняються цікавими композиційними рішеннями та мають високі художні якості.

Новий виток у вкладній діяльності Зосими (Валкевича) розпочинається з обранням його архімандритом Києво-Печерської лаври. Жертвування о. Зосими в статусі очільника монас-

¹ Сергій О. С. Вклади – інформаційне джерело... С. 218-219.

² КПЛ-А-363, с. 144. Тут і далі для предметів, які не збереглися або недоступні для обстеження, вкладні написи відтворюються за ризничними описами, інвентарними книгами, каталогами чи публікаціями. Інформація про джерело відтворення вкладного напису подається у відповідній примітці.

³ КПЛ-А-945, арк. 67зв., 84. Майже завжди священницьке і дияконське облачення, яке надавалося до ризниці жертводавцями або виготовлялося монастирським коштом, комплектувалося за умовчанням й іншими необхідними для звершення богослужіння предметами: епитрахиллю, орарем і поручами. Проте специфіка ведення описів ризниці Успенського собору XVIII ст. не передбачала детальних записів про ці категорії церковного одягу. Часто вказувалася лише загальна кількість речей, згрупованих за видом матерії. Особливо це стосувалося поручів і орарів. Окремі відомості про комплектацію пожертв Зосими (Валкевича) містяться в описі соборної ризниці початку XX ст., див.: КПЛ-А-363, № 940/79, 941/80, 949/88, 965/104, 966/105.

⁴ У 1822 р. ці предмети були “упразднені” через зношеність, див.: КПЛ-А-357, арк. 129, 159зв.

⁵ КПЛ-А-945, арк. 83зв. У наступних ризничних описах Успенського собору стихар не згадується.

⁶ Там само, арк. 84-84зв. Останній за часом запис про стихар міститься в описі ризниці Успенського собору 1778 р., див.: КПЛ-А-1405, арк. 317зв.

⁷ КПЛ-А-945, арк. 73.

⁸ Там само, арк. 50зв.-51, 94зв.

⁹ На початку XX ст. в ризниці Успенського собору зберігався один з двох фелонів та дві епитрахилі з помилковим датуванням вкладу 1769 р. (КПЛ-А-363, с. 479-480, № 940/79). У 1920-х рр. фелон надійшов до колекції Лаврського музею/ВМГ (інв. № ВІІ 1273), але до нашого часу не зберігся.

тиря відразу набуває інших вимірів та масштабів. Важливо, що розпочинає архімандрит не з вкладів до ризниці, а з оздоблення сакрального простору Великої церкви; перші вклади спрямовує до святинь Успенського собору. 1762 р. коштом і “тщаниєм” Зосими (Валкевича) оздоблюється рака в Михайлівському приділі з мощами рівноапостольного великого князя Володимира, первомученика архідиякона Стефана та печерських преподобних¹. Срібна дошка, яка закривала чільний бік раки, складалася з трьох пластин, прикрашених карбованим золоченим рокайлевим декором, дві з яких збереглися (КПЛ-М-10664, КПЛ-М-291). На третій пластині розмішувались овальні медальйони з рельєфними постатями св. Володимира і св. Стефана² (іл. 1). На мідній дошці біля раки розмістили детальний вкладний напис: “Лѣта... отъ Рождества Христа Спасителя нашего Бога 1762, мѣсяца октомврія 24... устроена сія фрамуга и къ ней рака отъ древа кипариснаго и украшена сребрянымъ и протчимъ окладомъ, въ которой положены мощи святаго первомученика архидіакона Стефана, палець указательный; святаго равноапостольнаго князя Владимира, во святаомъ крещеніи нареченаго Василия... глава; да въ двоихъ кипарисныхъ таблицахъ частицы мощей всѣхъ преподобныхъ чудотворцовъ печерскихъ, въ обѣихъ пещерахъ нетлѣнно почивающихъ, тщаниємъ и коштомъ святаго сея Києвопечерскія лавры архимандрита Зосими Валкевича”³. Паралельно Зосима (Валкевич) переймався оздобленням гробниці над мощами прп. Феодосія Печерського. У 1763 р. її “одягли” в срібний золочений оклад, з якого частково збережені передня дошка із карбованим зображенням сюжету “Перенесення мощей прп. Феодосія” та окремі фрагменти бічної стінки (КПЛ-М-10567 та ін.)⁴ з написом: “...украся сей препод. Феодосія Феодосія игумена сея св. Києво-Печерскія Лавры гробъ сребренымъ обложеніємъ, по тщанію той же Лавры архимандрита Зосими Валкевича, коштомъ монастирскимъ, со вспоможеніємъ и боголюбивыхъ укладчиковъ 1763(го) года ноября 30(го) дня...”⁵

Іл. 1. Рака для мощей св. князя Володимира, первомученика архідиякона Стефана та печерських преподобних. В експозиції Київського Антірелігійного музею.

Фотографічний знімок (негатив на склі), перша третина ХХ ст. Фрагмент. КПЛ-Н-2029

До ризниці Успенського собору архімандрит Зосима (Валкевич) починає жертвувати не з виготовлення нового, а з поновлення старого богослужбового начиння. У 1763 р. поновлюється срібний позолочений прикрашений дорогоцінним камінням напестольний хрест першої чверті XVI ст. (КПЛ-М-7589)⁶. Примітно, що окрім деяких змін в оздобленні, до старовинного хреста були вкладені часточки мощей тридцяти святих, після чого він набув значення релікварію⁷. Напис на накладній табличці зі звороту хреста вказує на архімандрита не як вкладника, а більше, як організатора та натхненника поновлення: “Обновиса сей сѣтый кр(с̄)тъ 1763 годѣ сентабра 13 дня и положено в’нутрь его кипарисный кр(с̄)тъ в’ которомъ часть Животворщаго древа и многихъ сѣтыхъ части мощей по надписамъ на том же кипарисѣ при архи-

¹ КПЛ-А-1405, арк. 70зв.-71; КПЛ-А-358, арк. 16зв.

² Вигляд раки зафіксований на фото 1930-х рр: КПЛ-Ф-9355; КПЛ-Н-2029.

³ [Болховитинов Евгений, митрополит]. Описание Киево-Печерской лавры... С. 162-163.

⁴ Фрагменти оздоблення, виявлені під час розбирання руїн Успенського собору у 1963 р., атрибутовані зберігачем фондової збірки “Метал” Г. Листопад.

⁵ КПЛ-А-369, арк. 106зв.-108; див. також текст на табличці біля гробу: [Болховитинов Евгений, митрополит]. Описание Киево-Печерской лавры... С. 165.

⁶ Вклади та вкладники Успенського собору... С. 66, № 14.

⁷ Полюшко Г. Давня робота українських золотарів... С. 84-85.

мандритъ Зосимъ Валкевичъ”. Також, піклуючись про оздоблення Успенського собору, о. Зосима ініціював поновлення старовинної плащаниці (КПЛ-Т-172). Обставини надходження і поновлення виробу були викладені на одному з чотирьох фініфтевих медальйонів, розміщених на кутах пам'ятки: “Сія плащаница сооружися во святую Киево-Печерскую лавру 1655 года коштомъ боголюбиваго епископа, Зосими Прокоповича, а вновь за обветшалостію передѣлана 1769 года тщаниємъ тоя Лаври архимандрита Зосими Валькевича”¹.

Перший вклад до ризниці Успенського собору власним коштом, чітко датований за вкладним написом, архімандрит Зосима (Валкевич) надав у 1765 р. Це золотий євхаристичний комплект з потира, звіздиці та дискоса, виготовлений у Санкт-Петербурзі майстром Захаром Дейхманом². Високомистецький витвір іноземного майстра безсумнівно став окрасою ризниці та, думається, сприяв запровадженню нових художніх смаків у церковному мистецтві³. На прорізній карбованій сорочці чаші потиру в овальних картушах представлені сюжети “Розп'яття”, “Воскресіння Христове” та постаті Богородиці і Іоанна Предтечі, між якими – рельєфні голівки херувимів та стрічки з написом: “Приимите и ядите, сие есть тѣло мое і сие есть кровь моя Новаго Завета”; на підніжжі потиру розташовані композиції “Тайна вечеря” і “Покладання в домовину”. Про персональний характер замовлення свідчать напис на потирі і присутність патрональних святих на дугах звіздиці: прор. Захарія, прп. Зосима та прп. Антоній і Феодосій Печерські⁴. Вкладний напис нанесений на поверхні піддону потиру у двох картушах, вказує на склад комплекту, засвідчує вкладника – Зосиму (Валкевича), місце вкладу – Успенський собор Києво-Печерської лаври, дату здійснення вкладу – 10 липня 1765 р.: “Сеі патірѣ с діскосомъ і зве(з)дою в саборную Киевопечер(с)кія ла(в)ры Успенія Бѣоматере церко(в) аѣѣ [1765] года м(с)ца іюля 10 дня. Твоя ѿ твоихъ тебѣ Хр(с)те пріноси(т) грѣшный рабъ твоі Києвопечер(с)кія лавры архіма(н)дрі(т) Зосіма Валкевичъ”⁵. З комплекту зберігся потир (ГИМ 81520 ОК 13561)⁶; звіздиця та дискос поки не виявлені. Ще один тотожний за складом золотий золотий комплект коштом “доброхотів” і “тщаниєм” Зосими (Валкевича) надійшов у ризницю Успенського собору в 1767 р.⁷ Як свідчить напис на звороті піддону потира, роль о. Зосими в наданні вкладу ідейна та організаційна: “Сіи золотіе сосуди чаша дискосъ, ложица, звѣзда, здѣла(н)ни в Большую лаврскую церковъ 1767 года ное(б)ра 21 дня тщание(м) тоа(ж) Ла(в)ри а(р)хіма(н)дри(та) Зосими Ва(л)кевича с подааніа бѣлюбиви(х) и доброхотни(х) укла(д)чико(в), вѣсѣ в ни(х) фунто(в) 6 и лото(в) 13 золот. 1/2”⁸. Крім того, ризничний опис 1763 р. містить вказівку ще на два срібних з позолотою євхаристичних комплекти від о. Зосими. Один вкладений до обрання архімандритом у 1755 р. (про нього йшлося вище), інший, оздоблений черню, – між 1758 і 1763 рр., востаннє згадується в описі 1803 р.⁹

Перші пожертви богослужбового облачення від Зосими (Валкевича), вже як печерського архімандрита, надійшли до соборної ризниці між 1763 і 1767 рр. Майже всі предмети були пошиті із дорогоцінних тканин, що відповідало статусу дарувальника. Це священницька риза з епитрахиллю та дияконський стихар (КПЛ-Т-108) з “багатою” французької парчі¹⁰. Тканина мала суцільне золотне тло, на якому срібними і шовковими нитками виткані дрібні букети кві-

¹ КПЛ-А-352, арк. 402-403.

² *Полушко Г. В.* Втрачені скарби... С. 71. Фотофіксація: КПЛ-Н-1746, КПЛ-Н-1745, КПЛ-Ф-12652 (справа).

³ Предмети ризниці Києво-Печерської лаври слугували еталонами літургійного начиння, за зразками яких створювались численні богослужбові предмети для храмів України. Наприклад, у 1775 р. в листах до архімандрита Зосими кошовий отаман Петро Калнишевський просить сприяння у виготовленні золотих євхаристичних предметів для Січової Покровської церкви “по образу імѣющихся въ Киево-Печерской лаврѣ”, див.: Архів Коша Нової Запорозької Січі: корпус документів 1734–1775. Том 1. Київ, 1998. С. 206, 209.

⁴ КПЛ-А-363, с. 153.

⁵ Напис відтворений за негативами: КПЛ-Н-1745, КПЛ-Н-1746.

⁶ ГИМ, электронный каталог: https://catalog.shm.ru/entity/ОБЪЕКТ_номер_ГК_10811582. Зображення потиру вперше опублікував Г. Полушко, предмет вважався втраченим: *Полушко Г. В.* Втрачені скарби... С. 71.

⁷ Цей та попередній комплекти записані в ризничних описах, як вклади архімандрита Зосими (Валкевича), див.: див.: КПЛ-А-304, арк. 7зв.; КПЛ-А-1405, арк. 17зв.-18.

⁸ КПЛ-А-363, арк. 154. Золотий потир у 1922 р. був вилучений Комісією допомоги голодуючим: ЦДАВО України, ф. 166, оп. 11, спр. 525, арк. 48зв, № 21 (285): примітка “Вилучено комісією Помгола. Див. Акт від 8/04/22 р. №8”.

⁹ ЦДАК України, ф. 128, оп. 2 заг., спр 8, арк. 5; КПЛ-А-357, арк. 16.

¹⁰ КПЛ-А-304, арк. 107, 145зв., 181. Даткування вкладу ризи та епитрахилі в опису ризниці Успенського собору початку ХХ ст. – 1783 р. с. /80; с. 652, № 1506/23; Вклади та вкладники Успенського собору... С. 40-41, № 90.

тів, розміщені у шаховому порядку. Опліччя обох виробів, а також рукави і розпашні боки стихаря декорувалися золото-срібним мереживом, доповненим срібним позументом. Лиштви на подолах виготовлені з червоної матерії та обшиті широким срібним мереживом. Ймовірно, у другій половині XIX ст. стихар зазнав поновлень. Тоді була нашита нова парчева лиштва у подолі; спороте золото-срібне мереживо на опліччі і рукавах та замінено срібним позументом. Ще один вкладений Зосимою (Валкевичем) комплект священицького облачення (риза з епитрахиллю) та літургійні покрови (воздух з покрівцями), виготовлені з темно-вишневого нерозрізного оксамиту із золотними квітами¹. Предмети багато оздоблені металізованим мереживом і галуном. Уявлення про характер цього декору дає риза з комплекту, що зберігається у колекції заповідника (КПЛ-Т-49). Низ опліччя і поділ виробу обшиті широким золото-срібним мереживом, доповненим по нижньому краю срібним позументом з фестончатим краєм.

На початку 70-х рр. XVIII ст. печерський архимандрит спрямовує увагу потенційних вкладників на убранство вівтарної частини Успенського собору та завершує розпочаті в другій половині 60-х рр. XVIII ст. роботи з оздоблення головного жертвенника новим металевим обрамленням. У 1771 р. за благословенням Зосими (Валкевича) виготовлені бічні дошки оправи, три з яких були срібні золочені з рельєфними сюжетними композиціями “Поклоніння пастухів і волхвів” (“Різдво Христове”), “Стрітіння”, “Обрізання Господнє” в оточенні карбованого візерунку, східна дошка – мідна золочена² (КПЛ-М-1148, 1149, 10569, 10571 та ін.)³ (іл. 2). На пластині з південної сторони жертвенника карбований вкладний напис: “Сей сѣй жертвенникъ переднею и боковыми серебряными съ позолотою досками обложенъ ѿ добротныхъ дателей по блгословенію сѣа сѣа Лавры господина ѿца архимандрита Зосими Валкевича аѿѿа [1771] года августа ѿ [5] дня вѣсѣ въ немъ серебра двенацатой пробы фѣнтовъ ѿ [98] и золтниковъ мѿ [49] на позолотѣ червонцовъ рѣ [113]”.

З 1803 р. у ризниці Успенського собору фіксується на престольне Євангеліє печерського друку (1773), на яке у 1776 р. архимандрит власним коштом, як персональний вклад, замовив срібний оклад з фініфтевими медальйонами (МКДУ, СД-145)⁴: “Сіє Євангеліє обложено сребромъ, коштомъ и тцаніємъ, г(с)дна ѿца архимандрита Зосими: Валкевича. 1776 года мѣа ѿктября: дня [...] вѣсѣ сребра. 7. фѣнтовъ 14 лотовъ”. Очевидно архимандрит приймав безпосередню участь у розробці програми оздоблення окладу, зокрема на це вказує наявність зображень його патрональних святих. На медальйонах чільної дошки зображені: “Воскресіння”, прор. Захарія, прп. Зосима Соловецький і чотири євангелісти; на спідній – медальйон “Вхід Господній до Єрусалима”. Останній сюжет дозволяє припустити, що початково вклад зроблений до церкви Входу Господнього до Єрусалиму при покоях архимандрита.

Власне у 70-х рр. XVIII ст. значно розширюється видове різноманіття дарів, наданих Зосимою (Валкевичем) до Успенського собору. У 1777 р. архимандрит жертвує масивну срібну водосвятну чашу⁵. Також в ризничному описі 1778 р. як дар від нього вказаний коштовний пояс перського виробництва, затканий по синьому полю золотними нитками та обшитий на кінцях золотною бахромою⁶. Майже до початку XIX ст. такими широкими шалевими поясами священники перев’язували на талії підризники. Як виглядала водосвятна чаша можемо дізнатися з ризничних описів та з фото, зробленого на початку XX ст. Напис на чаші свідчив: “Сія водоосвящательная чаша сдѣлана въ соборную Кієво-Печерскія лавры, Успѣнія

¹ КПЛ-А-304, арк. 107-107зв., 203зв.-204, 182зв. Датування вкладу ризи та епитрахилі в опису ризниці Успенського собору початку XX ст. – 1775 р. є помилковим, див.: КПЛ-А-363, с. 482, № 949/88; Вклади та вкладники Успенського собору... С. 39, № 83.

² *Сергий Е. С.* Особенности иконографии серебряной оправы жертвенника Успенского собора Киево-Печерской Печерской лавры // Музейні читання. Матеріали наукової конференції “Ювелірне мистецтво – погляд крізь віки”. 15-17 листопада 2010 р. Київ, 2011. С. 239-249.

³ Дорогоцінні обрами були виявлені під час розбирання руїн Успенського собору 1963 р., деякі – у вигляді окремих фрагментів.

⁴ КПЛ-А-363, с. 27, № 55/55; *Полушко Г.* Розквіт українського золотарства в козацьку добу // Україна – козацька держава. Ілюстрована історія українського козацтва у 5175 фотосвітлинах. Наукове видання / Упоряд. Недак В. В.; наукові ред. Щербак В. О., Федорук О. К. Київ: Емма, 2007. С. 913.

⁵ КПЛ-А-1405, арк. 120-120зв.

⁶ КПЛ-А-1405, арк. 458. В описі ризниці Успенського собору початку XX ст. з ім’ям Зосими (Валкевича) був записаний інший пояс: із зеленої шовкової матерії з одним золототканним, а другим – сріблотканним кінцем, див.: КПЛ-А-363, с. 606, № 129/10.

Пресвятыя Богородицы церковь, собственнымъ коштомъ сея жъ Лавры архимандрита Зосимы Валкевича 1777 г. мѣсяца дня”¹.

Винятковою розкішшю вирізнялися останні вклади богослужбового текстилю до Успенського собору, що архімандрит Зосима (Валкевич) здійснив у 80-ті рр. XVIII ст. Так, до соборної ризниці виготовлено фелон із золотного глазету з опліччям червоного оксамиту, прикрашеним гаптуванням та обшитим золотним і срібним позументами². В центрі опліччя розміщувався великий фініфтевий медальйон із зображенням “Деїсуса”, обнизаний 130 крупними перлинами. Медальйон мав обрамлення з вишитих перлами променів та увінчувався короною зі срібним декорованим діамантовими розетками хрестом. Вільне тло опліччя заповнювали два стебла з квітами і листям, гаптовані золотними нитками і біттю. Поверхню гаптування щедро прикрашали перли, дорогоцінне і “просте” каміння. Червоне оксамитове опліччя іншого парчевого фелона, наданого Зосимою (Валкевичем) у цей період, прикрашало зображення Воскреслого Христа в обрамленні стилізованого рослинного орнаменту, повністю вишите перлами³ (іл. 3). Спаситель зображений на хмарах із хоругвою в руці, оточений сяйвом. Його обличчя та відкриті ділянки тіла виконані фініфтю, одяг прикрашений дрібними смарагдами і скельцями в кастах. Перлові квіти мали серединки із різнокольорового каміння і скла. Для пошиття стану фелона використано французьку золотну парчу, що заткана шовковим орнаментом з великих букетів квітів. Завершувало декорування твору золото-срібне мереживо і позумент. Риза комплектувалася дияконським стихарем з такої ж матерії (КПЛ-Т-109, іл. 4)⁴. Цікавою особливістю обох пам'яток було використання для підшивки червоного китайського шовку, суцільно вкритого вишитими зображеннями побутових сцен на тлі красвидів. У 1780-х рр. Зосима (Валкевич) пожертвував єдиний за час архімандритства комплект облачення для поліелейних відправ: пара риз та дияконський стихар зі штофу темно-фіолетового кольору з опліччями блакитної парчі⁵.

Статус архімандрита підкреслювала вкладена митра, суцільно зашита перлами, оздоблена золотом, коштовним камінням і фініфтевими медальйонами із зображеннями (на перехрестях) Святої Трійці Новозавітної, св. князя Володимира, прпп. Антонія і Феодосія Печерських, св. Михаїла митрополита Київського, а між перехрестями – Богородиці, Іоанна Предтечі, Іоанна Богослова та св. первомученика архідиякона Стефана. Про її вигляд можемо судити за детальним описом і архівним фото⁶ (іл. 5). Такий багатий дар Зосима (Валкевич) зробив до Успенського собору в 1781 р. На верхівці митри під хрестом вміщено напис: “Сіа митра соорѣжена въ Кієво-Печерскѣю лаврѣ коштомъ и иждивеніємъ архимандрита Зосимы Валкевича 1781 г. ноѣбра 1”⁷. Ще одна прикрашена дорогоцінностями митра з ризниці Успенського собору, на якій розміщувались фініфтеві медальйони із зображеннями Богородиці Володимирської, прор. Захарії, прп. Сергія Радонезького і прп. Зосими Соловецького, була виготовлена церковним коштом, очевидно, за участі архімандрита Зосими⁸.

¹ КПЛ-А-369, арк. 273-273зв.; Альбом видов Успенской Киево-Печерской лавры и снимков древностей и достопримечательностей хранящихся в ея ризнице, арк. 76, № 189 (КПЛ-Ф-13154).

² КПЛ-А-357, арк. 100, №6. За описом ризниці Успенського собору початку XX ст. дата вкладу фелона – 1785 р., див.: КПЛ-А-363, с. 486-487, № 965/104. У XIX ст. золотний глазет, з якого був пошитий стан (нижня частина) фелона, був замінений золотною парчею, затканою червоними оксамитовими розводами і шовковими квітами у вазонах. У 1920-х рр. фелон надійшов до колекції Лаврського музею/ВМГ. У 1933 р. разом з іншими музейними цінностями був переданий на зберігання до Держбанку (Полюшко Г. В. Втрачені скарби... С. 142). Подальша доля пам'ятки невідома. Фотофіксація: КПЛ-Н-3273-3274.

³ КПЛ-А-357, арк. 100, № 5. В описі ризниці Успенського собору початку XX ст. вказано, що риза комплектувалася епитрахиллю, поручами і набедреником. Дата вкладу комплекту – 1786 р., див.: КПЛ-А-363, с. 487-488, № 966/105 з 1920-х рр. фелон зберігався у колекції Лаврського музею/ВМГ, у 1933 р. був переданий на зберігання до Держбанку (Полюшко Г. В. Втрачені скарби... С. 140-141). Подальша доля пам'ятки невідома.

⁴ КПЛ-А-357, арк. 152зв., №46; КПЛ-А-363, с. 652, № 1507/24; Вклади та вкладники Успенського собору... С. 41, № 91.

⁵ КПЛ-А-357, арк. 135, № 31, арк. 162, № 49. У 1857 р одна з риз була видана грецькому архімандриту Григорію для Халкінської академії, інша – у погорілий храм священику Локачевському; стихар був переданий в Імеретію у 1861 р.

⁶ КПЛ-А-1405, арк. 138 зв.-139 зв.; Альбом видов... арк. 46, №117 (КПЛ-Ф-13083).

⁷ КПЛ-А-363, с. 341-342.

⁸ КПЛ-А-363, с. 339-341; Альбом видов... арк. 45, № 115 (КПЛ-Ф-13081); фотофіксація: КПЛ-Н-3300 (справа).

Іл. 2. Головний жертвник Успенського собору. Фото першої половини ХХ ст. КПЛ-Н-2746

Іл. 3. Фелон “Воскресіння”. 1780-ті рр. Фрагмент. Негатив на склі. КПЛ-Н-3270

Іл. 4. Стихар. 1780-ті рр. КПЛ-Т-109

Іл. 5. Митра. 1781 р. Фото початку ХХ ст. КПЛ-Ф-13083

Також в ризниці Успенського собору значаться предмети, які, швидше за все, були особистими речами архімандрита, потрапили до ризниці вже після його смерті і які не вірно розглядати як прижиттєві вклади. Принаймні вони не вписані до ризничних описів ХVІІІ ст., а з’являються в пізніших книгах. До особистих речей відносимо, перш за все, панагії: 1) срібна з позолотою і коштовним камінням панагія 1770 р. (ГИМ 81563 ОК-13403)¹, зроблена коштом архімандрита Зосими (Валкевича): на чільному боці міститься фініфтевий медальйон із зображенням Богородиці Володимирської, на зворотному – свв. Костянтина і Єлени біля Хреста і напис: “Сиа панагіа здѣланаа коштомъ Кіево-Печерскои лавры архимандрита Зосимы Валкевича 1770 годѣ”²; 2) срібна з позолотою, оздоблена коштовним камінням панагія другої половини ХVІІІ ст. (ГИМ 81561 ОК 13426)³: на чільному боці – фініфтевий медальйон “Цар царем”; на звороті – гравійований герб Зосими (Валкевича); 3) срібна золочена панагія другої половини ХVІІІ ст. зі вставками з кварцу і кольорового скла (ГИМ 81579 ОК 13417)⁴ із зображенням на фініфті Богородиці з немовлям з пристоячими прпп. Антонієм і Феодосієм Печерськими, св. Софронієм, патріархом єрусалимським і прп. Симеоном Стовпником; 4) ще чотири панагії Валкевича (срібні золочені, переважно оздоблені простим камінням) були у

¹ ГИМ, електронний каталог: <https://catalog.shm.ru/entity/OBJECT> номер ГК 10444974. Предмет вважався втраченим: *Полюшко Г. В.* Втрачені скарби... С. 60. Його вигляд зафіксовано на негативах: КПЛ-Н-4458, КПЛ-Н-5188.

² КПЛ-А-363, с. 227, № 374/14; *Полюшко Г. В.* Втрачені скарби... С. 60. Вигляд предмету зафіксовано на негативах: КПЛ-Н-4458, КПЛ-Н-5188.

³ ГИМ, електронний каталог: <https://catalog.shm.ru/entity/OBJECT> номер ГК 10445009). *Полюшко Г. В.* Втрачені скарби... С. 65. Вигляд предмету зафіксовано на негативі: КПЛ-Н-1391.

⁴ ГИМ, електронний каталог: <https://catalog.shm.ru/entity/OBJECT> номер ГК 10444979). Предмет вважався втраченим: *Полюшко Г. В.* Втрачені скарби... С. 89. Вигляд предмету зафіксовано на негативі: КПЛ-Н-1392.

ризниці до середини XIX ст.¹ Також до ризниці Успенського собору потрапили: 1) наперсний хрест-мошевик грецької роботи з гравійованими зображеннями та з часточками мошей невідомих святих²; 2) келійний хрест о. Зосими 1755 р. з часточками мошей, покладених до ковчегу всередині піддона³; 3) палиця червоного оксамиту із гаптованим золотими і срібними нитками зображенням “Деїсуса” з пристоячими прор. Захарією і прп. Зосимою Соловецьким (КПЛ-Т-1144)⁴. Окремі предмети, вважаємо, спочатку використовувалися поза ризницею, у побутовому вжитку: 1) срібний з золоченням стакан кінця XVII ст. з вправленою в дно саксонською монетою 1658 р.; на стінці стакана вигравійований герб Валкевича (КПЛ-М-8468)⁵; 2) стакан з кокосового горіха з кришкою в срібній оправі, також з гербом архімандрита Зосими⁶; 3) срібна з позолотою посудина у формі солонки з гравійованим написом на тулубі⁷: “Оць Зосима в Києво Печерську лавру во архимандриты посвященъ въ С:П:Б: в Петропавловскомъ соборѣ арх(с)кпомъ Новгородскимъ Димитріємъ майя 21 дня 1762 года”. На дні – герб Валкевича і напис: “Поднесена о(т) директоровъ Ивана и Александра Чиркиныхъ” (КПЛ-М-5425); 4) у 1825 р. додані до металу на поновлення двох дзвонів на великій дзвіниці⁸: “Два ставчика оловянные безъ ножекъ, съ крышками и гербомъ архимандрита Зосимы...”; “Горшокъ круглый оловянный, съ ручкою, крышкою и гербомъ архимандрита Зосимы...”⁹.

Як бачимо, архімандрит Зосима (Валкевич) жертвував як до ризниці, так і до святинь Успенського собору, спрямовував увагу вкладників на оздоблення та впорядкування сакрального простору Великої церкви. Вражаючою є як кількість, так і різноманіття вкладів. Переважно, це предмети високої мистецької цінності, що вирізняються вишуканістю оздоблення та багатством використаних матеріалів. До Успенського собору Зосима (Валкевич) надав найбільшу кількість вкладів, але це не єдине місце на сакральній мапі Києво-Печерської лаври, де фіксуються пожертвовані ним богослужбові предмети.

Зосима (Валкевич) обдаровував храми Ближніх і Дальніх печер, як сакрально значимі місця, а також такі, де, власне, відбувалася його адміністративна кар’єра в Лаврі. Срібні з суцільною позолотою потир (КПЛ-М-9875, іл. 6), аналогічний вкладеному до Успенського собору у 1755 р., дискос (поки не виявлений) і звіздицю (КПЛ-М-5531) із зображеннями: на скрепі Святого Духа і на дужках – свтт. Григорія, Іакова, прпп. Антонія і Феодосія Печерських, о. Зосима дарував до Ближніх печер у 1756 р. В цей час він був блюстителем Ближніх печер. Напис розміщений в трьох картушах на піддоні потиру інформує про вкладника: “Сеи потыръ з дискосо[м] и звѣздою здѣлан ко(ш)то(м) церковни(м) Ближней пещеры прпдон [!] Антонія 1756 года авгѣ(с)та 6 дня стараніємъ тоя жь пещеры блю(с)тителя соборианаго [!] старца иеромонаха Зосима [!]”. Також, як блюститель Ближніх печер, Зосима (Валкевич) отримав перший досвід організаційної участі у наданні вкладів. 1756 р. до Хрестовоздвиженського храму Ближніх печер за кошти духівника іеромонаха Андріана “тщанієм” блюстителя печер іеромонаха Зосими була надана срібна позолочена дарохранильниця (КПЛ-М-10689, іл. 7)¹⁰, створена київськими золотарями-монограмістами IPR, СС¹¹. Дарохранильниця у вигляді двохярусної башти¹², увінчана фігурою воскреслого Христа у сьайві, оздоблена карбованим рослинним декором і голівками херувимів. На бічних стінках в овальних картушах вміщені композиції “Тайна вечеря”, “Моління про чашу”, “Покладання в домовину”, “Несення Христа”; на другому ярусі зображені парні янголи, які підтримують корону, та голівки херувимів, на карнизі – напис: “Сїа гробница удѣла(н)на на Блі(ж)ною пещерѣ преподобнаго Антонїа в’ храмъ

¹ Передані в новостворену Кавказьку єпархію; в Боснію у 1845 р.; для патріарха Александрійського; в Брест-Литовську єпархію у 1844 р., див.: КПЛ-А-357, арк. 92зв.-95, № 28, 36, 37, 39.

² КПЛ-А-363, с. 250, № 430/19; *Полюшко Г. В.* Втрачені скарби... С. 116; фотофіксація: КПЛ-Н-4600.

³ КПЛ-А-363, с. 64, № 112/14; фотофіксація: КПЛ-Н-3398 (третій справа у нижньому ряду).

⁴ КПЛ-А-357, арк. 192 зв.; КПЛ-А-363, с. 598; Вклади та вкладники Успенського собору... С. 41, № 93.

⁵ КПЛ-А-369, арк. 288зв.

⁶ Там само, арк. 288зв.-289.

⁷ В ризничних описах окремо не вказана.

⁸ *Батенко Н., Полюшко Г.* Метрика для отримання достовірних відомостей про Києво-Печерську лавру 1887 р. // *Rocznik Bołchowitnowski=Болховітіновський щорічник 2017/2018 Poznań; Kijów, 2019. S. 531.*

⁹ КПЛ-А-296, арк. 26зв.

¹⁰ *Полюшко Г.* Розквіт українського золотарства... С. 917.

¹¹ М. Петренко приписує твір київському майстрові С. Семигиновському у співпраці з майстром IPR, див.: *Петренко М. З.* Українське золотарство XVI–XVIII ст. Київ : Наукова думка, 1970. С. 128, 182.

¹² Наразі дарохранильниця має три яруси: нижній ковчег доданий у 1907 р.

Воздв[иже]ня Честнаго Крест(с)та Г(с)пдня ко(ш)то(м) тоя (ж) пещери дѣхо(в)ніка чес(т)наго иеромонаха Андриана Михайловича тщ[аніємъ] же соборнаго старца и преподобнаго А(н)тонія пещери блюститела иеромонаха Зосими 1756 года ноябра 13 дня. А (в) сей гробницѣ вѣсѣ 7 фѣнтовъ 15 лотовъ и 1 золотникъ”. У 1757 р. зусиллями Зосими (Валкевича) з церковного срібла виготовлені та вкладені: срібний трисвічник в Ближні печери¹ (КПЛ-М-9163, КПЛ-М-1102) та срібний з золочено-золоченням напрестольний хрест у Хрестовоздвиженську церкву. Невеликий свічник складається з плоского прорізного гравійованого кронштейна з трьома шандалами, в центрі сторін якого вміщені рельєфні фігури Христа, котрий благословляє обома руками і Богородиці Оранти, та седесу, декорованого карбованими рослинними мотивами². На піддоні трисвічника розміщено вкладний напис: “1757 г. феврала 11 д здѣланъ сей трисвѣщникъ на пещерѣ преподобнаго Антонія ис церковнаго сребра тщаніємъ блюстителя тоя жъ пещери иеромонаха: Зосима”. Напрестольний чотирикінцевий хрест, поставлений на високому профільованому седесі (загальною висотою 121 см) (іл. 8), має традиційні зображення сюжетів “Розп’яття” і “Хрещення”, на піддоні, декорованому рослинними композиціями, розміщені рельєфні фігури свв. Антонія, Феодосія, Нікона, Варлаама, Мойсея Уґріна та Іоанна Багатостраждального; також на піддоні у трьох картушах нанесений напис: “Здѣла(н) сей крестъ из церковнаго сребра ѿ храмъ Воздѣженія Креста Г(с)пна на Бли(ж)ною пещерѣ преподобнаго Антоніа тщаніємъ тоя(ж) пещери блюстителя соборнаго старца иеромонаха Зосима [!] 1757 года марта 25 дня”³. У цьому ж, 1757 р., Зосима (Валкевич) власним коштом надав у Хрестовоздвиженську церкву ще один срібний визолочений хрест з частками мощей і реліквій (КПЛ-М-6318)⁴. На лицьовому боці чотирикінцевого хреста розташовані карбовані зображення “Розп’яття” і двох янголів з чашами, спрямованих до пристоячих Богородиці і Іоанна, на вертикальній балці – Бога Отця і Духа Святого у вигляді голуба, сюжету “Покладання в домовину”, нижче якого – образ прп. Антонія. На зворотному боці карбовані п’ять картушів з переліками вкладених у відповідні ділянки святинь і два – з вкладним написом: “Здѣланъ сей кр(с)тъ на Ближнюю пещерѣ прп(д)бнаго Антоніа до храма Во(з)движенія Кр(с)та Г(с)пна тщаніємъ и кошто(м) тоа жъ пещери блюститела соборно(го) ст(р)ца іеромо(н) [!] Зосими ѿцнз [1757] года іюна кѣ [27] дна”.

Зосима (Валкевич) жертвував на Ближні печери, а особливо до Хрестовоздвиженської церкви, чи то власним коштом, чи то “тщанієм”, не лише коли був блюстителем печерного комплексу, а й коли став печерським архимандритом. Як і в Успенському соборі, розпочав з облаштування сакрального простору, насамперед, Хрестовоздвиженської церкви. У 1769 р. був завершений та освячений новий іконостас храму, напис на мідній табличці на південній стіні храму наголошував на участі архимандрита: “...тщаніємъ Кіевопечерскія лавры всечестнаго архимандрита Зосими Валкевича и прилѣжнымъ старательствомъ тоя преподобнаго Антонія пещеры блюстителя, соборнаго старца іеромонаха Антонія Сумницкаго...”⁵. У 1783 р. “тщанієм” Зосими (Валкевича) облаштоване горне місце вівтаря Хрестовоздвиженської церкви. На горньому місці та по периметру східної стіни абсиди майстри Лаврської іконописної школи виконали шість ікон, з яких п’ять великі: у центрі навпроти Царських врат – “Деісус”, по боках від нього: праворуч – три ікони з ростовими зображеннями свтт. Василя Великого, Григорія Двоєслова та Іоанна Златоуста, ліворуч – ікона “Святий апостол Яків”. Ліворуч, на північній стіні вівтаря, – ніша жертовника, де на правій стінці як продовження ряду з п’яти великих образів прикріплена менша ікона “Розп’яття”⁶. Всі шість ікон оздоблені оздоблені тонкими мідними золоченими рамами, на нижній планці рамки ікони “Розп’яття”, по центру в картуші розміщений герб Зосими (Валкевича) і напис по обидва боки від нього: “1783 маа: 10: сіе горне сѣдалище Ближней пещери зделанно коштомъ добротныхъ дателей

¹ Фігурує в різних описах Ближніх печер: КПЛ-А-305, арк. 11; КПЛ-А-306, арк. 13.

² З долею вірогідності, у 1757 р. був виготовлений седес до трисвічника, створеного в першій половині XVIII ст. XVIII ст.

³ КПЛ-А-1277, арк. 95зв., інв. № 413. Хрест поки не виявлений. З 1920-х рр. предмет перебував в колекції Лаврського музею/ВМГ, див.: КПЛ-А-ндф-135, інв. №13035. Вигляд хреста зафіксований на фото у фотоальбомі цінностей лаврського музею 1925 р.: КПЛ-Ф-12733 (в центрі).

⁴ Полюшко Г. Розквіт українського золотарства... С. 894.

⁵ [Болховитинов Евгений, митрополит]. Описание Киево-Печерской лавры... С. 183.

⁶ Марченко Г. Ікони на металі... С. 146.

тщаниємъ г(с̄)дна отца архимандрита Зосими Валькевича майстеромъ Іваномъ Атаназевичемъ”¹. Автентичність напису доведена, а отже немає сумнівів, що замовником виступив Зосима (Валкевич), час створення – 1783 р. Авторство шести кованих рам на ікони горнього місця належить Івану Атаназевичу – відомому київському золотареві другої половини XVIII ст.

Лл. 6. Потир. Київ, 1756 р.
КПЛ-М-9875

Лл. 7. Дарохранильниця.
Київ, 1756 р. КПЛ-М-10689

Лл. 8. Хрест напрестольний. Київ, 1757 р.
Фото 20-х рр. XX ст. КПЛ-Ф-12733

Квінтесенцією оздоблення вівтарної огорожі Хрестовоздвиженської церкви стали срібні золочені Царські врата іконостаса, викарбувані у 1784 р. київським майстром Олексієм Іщенком – унікальна пам'ятка монументального золотарства, яка нині зберігається у Лондонському музеї Вікторії й Альберта (Victoria and Albert Museum, London, LOAN:GILBERT.94:2-2008)². Ступінь участі Зосими (Валкевича) у даному колективному наданні криється у формулі “за благословенням”: “Сделаны сии врата ... по благословению сея Киево-Печерской лавры, отца архимандрита Зосимы Валькевича... коштом добродухотных дателей при блюстителе сей пещеры соборном старцем иеромонахе Маркияне, 1784 года месяца июня, 9(го) дня...”³. У 1785 р. за благословенням і “тщаниєм” Зосими (Валкевича), коштом “...частію изъ добродухотнаго подаянiя, а частію изъ лаврской казны...”⁴ престол Хрестовоздвиженської церкви був оправлений мідними золоченими дошками (КПЛ-М-11166, КПЛ-М-11167) зі срібними карбованими накладками із зображеннями в центральних медальйонах сюжетів “Воскресіння”, “Омовіння ніг”, “Моління про чашу” та “Покладання в домовину”⁵, виконаними тим самим майстром, О. Іщенком⁶. Останнім відомим датованим вкладом, наданим “тщаниєм” архімандрита Зосими (Валкевича) є оклад на ікону Воздвиження Хреста в іконостасі Хрестовоздвиженської церкви 1786 р.: “Сия шата сделана коштом добродухотных дателей, тщанием господина отца архимандрита Зосимы Валкевича 1786(го) года, месяца апреля, весу в ней 15 фунтов 1/2 золотника”⁷. Раніше, у 1783 р., “тщаниєм” Зосими (Валкевича) були створені оклади на ікони “Введення Богородиці у храм” та “Собор Печерських святих” до мідного іконостаса Введенської церкви Ближніх печер. Внизу обох ікон нанесені написи: “1783 года месяца марта 3го дня, тщанием Киево-Печерской лавры

¹ Там само. С. 150-151.

² <http://collections.vam.ac.uk/item/O157713/pair-of-gates-ishchenko-alexis-timothy/>; Певний Б. Біль, гнів і радість? // Пам'ятки України. 1990. №3. С. 42-44.

³ Литвиненко Я. В. Втрачені іконостаси лаврських церков // ЛА. 2010. Вип. 25. С. 70.

⁴ [Болховитинов Евгений, митрополит]. Описание Киево-Печерской лавры... С. 181-182.

⁵ Батенко Н., Полюшко Г. Метрика для отримання достовірних відомостей... – С. 513.

⁶ ЦДІАК України, ф. 128, оп. 2 заг., спр. 17, арк. 5-5зв.

⁷ Литвиненко Я.В. Втрачені іконостаси... С. 71.

господина отця архимандрита Валькевича, коштом добротных дателей”, та на другій: “Сей оклад сделан тщанием Киево-Печерской лавры господина отца архимандрита Зосимы Валькевича, а коштом от добротных дателей 1783 года августа 20 дня”¹.

Велику увагу архимандрит приділив і наповненню ризниць храмів Ближніх печер, особливо потурбувався про ошатність Євангелій. У 1770 р. надав до Ближніх печер велике Євангеліє 1759 р., в срібному карбованому окладі² (КПЛ-КН-134). Дошки Євангелія окуті мідними позолоченими пластинами, оздобленими срібними карбованими накладками з золоченими медальйонами із зображеннями: на чільній дошці – “Розп’яття з пристоячими” в середнику та чотирьох євангелістів на наріжниках, між ними розміщені накладки з образами Бога Отця, Святого Духа, Богородиці та прпп. Антонія і Феодосія Печерських; на спідній дошці – великий середник з багатофігурною композицією “Воздвиження Чесного Хреста Господнього”. Вкладний напис у нижньому медальйоні чільній дошки свідчить: “Сіє Євнліє г. ѿцемъ архимандритомъ Зосимою з Лавры на Ближнюю пещеру пожаловано оправлено те ѿ подаянія богомольцовъ. Августа 1770 года”³. У 1775 р. “тщаниєм” Зосими (Валкевича) до Ближніх печер виготовлений мідний золочений оклад із срібними прорізними карбованими накладками, фініфтевими медальйонами та чотирма кастами зі скляними вставками і розеткою з коштовного каміння (нині втрачені) на Євангеліє 1773 р. (НМІУ, STD-71)⁴. В центрі спідньої дошки окладу розташований медальйон “Прп. Антоній Печерський”, нижче якого – овальна накладка з написом золотом по синьому емалевому тлу: “Сіє Єв(г)ліє обложено сребро(м), кошто(м) добротни(х) дателей тщаниємъ гп(д)на ѿца архимандрита Зосими Валкевича. 1775: го(д): апр(л): м(с)ца: вѣс: среб: фѣн(т): 3: ло(т): 6:”. Ще один оклад на Євангеліє 1773 р. до ризниці Ближніх печер⁵ “тщаниєм” архимандрита Зосими створили київські майстри у 1778 р. (КПЛ-КН-56)⁶. На срібних золочених оздоблених карбованим декором дошках окладу містяться шість крупних фініфтевих медальйонів із зображеннями “Розп’яття” і чотирьох євангелістів на чільній дошці та св. Димитрія, митрополита Ростовського – на спідній. У фігурних картушах нанесені написи: “Сіє Євангелі[є] [!] обложено коштомъ добротныхъ дателей тщаниємъ господина ѿца архимандрита З(о)сими Валковча [!] 1778 года мѣсца сентѣбра [!] к [20] числа”, на звороті: “В немъ вѣсѣ фѣтовъ 5 и лотовъ 15 и золовъ [!] единъ”.

За участі архимандрита Зосими (Валкевича) до Ближніх печер вкладені два євхаристичних комплекти та благословенний хрест. Так, у 1771 р. надійшов срібний з суцільним золоченням євхаристичний комплект, на дискосі якого (КПЛ-М-5636) розміщений вкладний напис: “Сей: дікосъ: чаша: и звѣзда здѣланіе: церковнимъ: коштомъ: и добротнихъ: дателей: стараниємъ: ѿца: архимандрита: Зосимы: Валкевича: вѣсу: в нихъ: 6 фѣтовъ: 14 лотъ [!] 1771 года”. В центрі тарелі дискосу представлена композиція “Розп’яття з пристоячими”, вище якої зображення Святого Духа і Бога Отця у хмарах, на ажурному карбованому піддоні дискоса вміщені картуші із зображеннями чотирьох євангелістів. На чаші потира, оздобленій карбованою прорізною сорочкою, були розміщені фініфтеві медальйони із зображенням сюжетів “Розп’яття”, “Тайна вечеря”, “Воскресіння”, на седесі – “Омовіння ніг”, “Моління у Вертограді”, “Покладання в домовину”; скрипа карбованої звіздиці містила медальйон із зображенням “Різдва Христового”, виконаного в техніці живописної емалі; на дугах звіздиці рельєфно зображені постаті трьох святителів та

¹ Опис Ближніх печер Києво-Печерської лаври 1892 р. / Упоряд. тексту, коментарі Я. В. Литвиненка // Лаврський альманах. 2012. Вип. 27. Спецвипуск 10. С. 137-138. Згідно рапорту, наданому Духовному собору ієромонахом Варахаїлом, про виконані майстром срібних справ О. Іщенко роботи на Ближніх печерах, виготовлення срібних окладів на вказані ікони датується 1785 р., див.: ЦДІАК України, ф. 128, оп. 2 заг., спр. 17, арк. 5-5зв.

² КПЛ-А-360, арк. 15-15зв., № 2.

³ Напрестольні Євангелі XVI–XVIII століть у зібранні Національного Києво-Печерського історико-культурного культурного заповідника: Каталог / Упорядник Л. А. Юрїна. Київ : “КВІЦ”, 2005. С. 107, №158.

⁴ *Полюшко Г.* Розквіт українського золотарства... С. 913; Національний музей історії України. Скарбниця історичної пам’яті: альбом / статті: Н. Г. Ковтанюк, Л. В. Строкова. Київ : Мистецтво, 2009. С. 78. Євангеліє фіксується в описі Ближніх печер 1803 р., див.: КПЛ-А-360, арк. 16, № 5. З 1925 р. предмет перебував в колекції ВМГ: КПЛ-А-1277, інв. № 3116; фотофіксація: КПЛ-Ф-8919.

⁵ КПЛ-А-360, арк. 15зв.-16, № 4.

⁶ Напрестольні Євангелії... С. 52, № 70. Центральний медальйон чільної дошки позначений підписом майстра С. Треполського.

Якова брата Господня¹. Ще один срібний з позолотою та черню євхаристичний комплект з потира, дискаса та звіздиці (КПЛ-М-8081, КПЛ-М-6746, КПЛ-М-4065) наданий на Близні печери за кошти “доброхотів” стараннями печерського архимандрита у 1780 р.² Видатні за художніми якостями євхаристичні посудини виготовив майстер Михайло Гушчін у м. Великий Устюг; вони вирізняються значними розмірами (потир – висотою 39 см, d чаші – 18 см, дискос – діаметром 34,5 см), оригінальною технікою виконання (зображення, що виконані в техніці гладкої черні по оброну, вирізняються на золоченому фактурному тлі) і насиченою іконографією сюжетів. На чаші потиру представлені композиції “Розп’яття”, “Воскресіння” та фігури Богородиці і Іоанна Предтечі в орнаментованих рокайлевими мотивами рамках; на нодусі розміщені символи євангелістів, на піддоні – шість сюжетів пасійного циклу та напис у шести картушах у вигляді сувоїв: “Сеи дискосъ чаша и звезда устроены церковны(м) и доброхо(т)ны(х) дателе [!] и прилежнымъ стараниемъ господина всечес(т)наго ѿца Киевопеческїа лаѳы архимандрита Зосими Валкевича вѣсо(м) 8(ѳу) 60(зо) работа 1780 года авгѳста 5 дня в ѳстюге Велико(м) мастеръ Михаїло Гѳщи(н)”. В центрі тарелі дискаса – зображення Немовля Христа у чаші, встановленій на аркову споруду з трьома янголами, навколо чаші – янголи на хмаринках, вище – Бог Саваоф і Святий Дух; на борті дискаса розміщені картуші з традиційним написом і постаті прпп. Антонія і Феодосія Печерських (іл. 9); на піддоні – зображення чотирьох євангелістів. Особливістю іконографії звіздиці є зображення на скрепі сюжету “Різдво Христове”. У 1782 р. Зосима (Валкевич) як організатор долучився до вкладу ієромонаха Варахаїла, який надав до Хрестовоздвиженської церкви срібного з золоченням благословенного хреста (КПЛ-М-7588, іл. 10)³, до якого були вкладені часточки мощей різних святих і реліквій. На лицевій поверхні чотирикінцевого хреста розміщена накладка, майстерно виконана в техніці живописної емалі, із зображеннями в центрі “Розп’яття”, над ним – Бога Отця і Святого Духа, на раменах – Богородиці і Іоанна Богослова, а на руків’ї – знарядь тортур; нижче вміщений карбований медальйон зі сценою “Не ридай мене мати” (“П’ета”). Хрест оздоблений 49-ма крупними кастами зі вставками з різнокольорового скла, чотири з яких розташовані у прикрасі, укріпленій до верхньої кінцівки хреста. На звороті п’ятьма золоченими картушами з відповідними написами позначені місця розташування реліквій у заповненні хреста, у двох інших – напис: “Здѳланъ сей крестъ [!] на Близнею пещеру преподобна [!] Антониа до храму Воздвижениа Креста Господн[...] коштомъ ієромонаха Варахаїла тщаниємъ г(с)дина о(т)ца архимандрита Зосими Валковича. 1782 года”. Аналогічний хрест, що відрізнявся лише кількістю вставок та наявністю зображень на звороті, фіксується в ризниці Успенського собору з 1803 р. як особистий вклад архимандрита Зосими⁴. До хреста був вкладений той самий набір святинь, як і до вищеописаного, з додаванням частки мощей митрополита київського Михаїла, що засвідчували написи в п’яти картушах на звороті хреста, в шостому – розміщувались відомості про вклад: “Здѳланъ сей крестъ тщаниємъ и коштомъ господина оѳца архимандрита Зосими Валковича 1782 годѳ мѳсца декабра”⁵. Пожертви до Близніх печер вказують на особливе значення цього святого місця для Зосими (Валкевича), яке в його ієрархії святості/важливості поступалося хіба що Успенському собору.

Не без уваги залишилися й Дальні печери, але тут не прослідковується персональних вкладів, натомість зростає організаційна роль архимандрита в жертвах, характерне вживання формули “за благословенням”. Насамперед о. Зосима дбає про поновлення та оздоблення храмів, а вже потім – про наповнення ризниць богослужбовим начинням. Напис на табличці всередині Аннозачатіївської церкви на Дальніх печерах свідчив про поновлення храму у 1767 р.:

¹ Потир і звіздиця поки не виявлені. Комплект описаний у ризничному описі Близніх печер за № 3: КПЛ-А-360, арк. 8зв. Під час надходження до колекції ВМГ, Акт 20.02.1925 р., дискос був приєднаний до потира КПЛ-М-7101: КПЛ-А-ндф-135, інв. №№ 12906, 12907, опис якого у ризничному документі відповідає євхаристичному комплекту №2: КПЛ-А-360, арк. 8-8зв., який зберігся у повному складі.

² Комплект фіксується в описі Близніх печер 1803 р.: КПЛ-А-360, арк. 7зв.-8, № 1.

³ *Полушко Г.* Розквіт українського золотарства... С. 895.

⁴ КПЛ-А-357, арк. 35, №21. За описом 1877 р. на звороті хреста, окрім написів, вміщувались карбовані зображення “в средине перекрестия – архангела без подписи, а внизу св. Михаїла”: КПЛ-А-369, арк. 157зв.-158. З 1920-х рр. хрест був у колекції ВМГ та зафіксований у фотоальбомі цінностей лаврського музею 1925 р., див.: КПЛ-Ф-12744 (ліворуч).

⁵ КПЛ-А-363, с. 110, №216/79.

“...тщаниємъ же архимандрита Зосими Валкевича, ...коштомъ лаврскимъ якъ зданиємъ, такъ и иконнымъ благолѣпиемъ обновися, украсися и паки освятися 1767 года мѣсяца іюля 29 дня...”¹. За благословенням Зосими (Валкевича) у 1784 р. виготовлені Царські врата до церкви Різдва Богородиці². Срібні карбовані з пістрявим золоченням врата (Victoria and Albert Museum, Лондон, LOAN:GILBERT.97:1, 2-2008)³, створені київським золотарем Григорієм Чижевським, містять медальйони із зображеннями чотирьох євангелістів та “Благовіщення” і “Входу до Єрусалиму” у верхній частині стулок, заплетених ажурним візерунком з рослинних і рокайлевих мотивів. У завершенні врат була композиція “Воскресіння Христове”, нині втрачена⁴. У 1785 р. за благословенням Зосими (Валкевича), тим же майстром⁵ виготовлена мідна золочена з накладними срібними медальйонами оправа престолу церкви Різдва Богородиці, від якої збереглися дві овальні срібні таблички з вкладним написом, виконаним черню (КПЛ-М-2710/1,2): “аѡіе [1785] года августа ѡ [1] дна. Престоль сей соорѣжень въ храмъ сей Рождества Престѣла Б(д)цы, изъ мѣднихъ доссокъ [!]: зъ сѣтою онихъ позолотою, и серебрянными накладными штѣками ... по блѣгословенію здѣшнымъ Лавры. г. ѡца архимандрита Зосими Валкевича тщаниємъ же сѣа пещеры блѣстителѣ соборнаго старца іеромонаха Виталиѣа, изъ кошѣ частію ѡ добротныхъ дателей, а частію изъ казны лаврской...”.

Іл. 9. Дискос. Великий Устюг, 1780 р. КПЛ-М-6746

Іл. 10. Хрест благословенний. Київ, 1782 р. КПЛ-М-7588

1785 р. до храму Різдва Богородиці коштом “доброхотів”, “тщаниєм” іеромонаха Віталія та за благословенням архімандрита Зосими (Валкевича) вкладений срібний з позолотою і черню євхаристичний комплект з потира, дискоса та звіздиці⁶ (КПЛ-М-7104, КПЛ-М-5671, КПЛ-М-5529): “Діскось сей, со звѣздою, и потіремъ, здѣланъ на Дальнѣю, П: Ѳеодосіа пещерѣ, по благословенію Києво П: лавры, Г: ѡца архимандрита Зосими Валкевича, тщаниємъ сѣа пещеры, блѣстителѣ іеро(м) Виталиѣа, изъ кошѣ добротныхъ дателей 1785 года, декабра 1: дна, в нихъ вѣсѣ сребра 8: фѣнтовь и 40: золотниковъ, на позолотѣ: червонцовъ иностранныхъ употреблено: 17”. Іконографічна програма, втілена у предметах, в загальних рисах повторює комплект, створений у Великому Устюзі 1780 р., але має ряд композиційних особливостей. Зокрема, на піддоні потира, оздобленого рельєфним декором, вміщено накладні медальйони з сюжетами “Моління

¹ [Болховитинов Евгений, митрополит]. Описание Киево-Печерской лавры... С. 184-185.

² Там же. С. 186.

³ <https://collections.vam.ac.uk/item/O157670/gates-unknown/>. У 1926 р. Царські врата у розібраному вигляді надійшли до колекції ВМГ: Книга загального інвентаря експонатів Всеукраїнського Музейного городка / КПЛ-А-ндф-135, інв. № 7054, з приміткою про передачу до Держбанку. Про подальшу долю пам’ятки див.: Певний Б. Біль, гнів і радість... С. 44.

⁴ Литвиненко Я. В. Втрачені іконостаси... С. 73-74.

⁵ ЦДІАК України, ф. 128, оп. 1 заг., спр. 661, арк. 4.

⁶ Предмети фіксуються в описі церкви Різдва Богородиці Дальніх печер 1803 р.: КПЛ-А-360, арк. 93, № 12.

про чашу”, “Таємна вечеря”, “Покладання в домовину”; на карбованому піддоні дискаса – три медальйони із зображенням знарядь тортур. Під час створення предметів майстер використовував як техніку черні по оброну, так і техніки гладкої черні по золоченому тлу, рельєфного карбування та лиття. Авторство цих творів, очевидно, належить Г. Чижевському¹.

У 1776 р. за благословенням Зосими (Валкевича) виготовлений срібний оклад на Євангеліє печерського друку 1773 р. Він прикрашений накладними фініфтевими медальйонами із зображеннями: на центральному – композиції “Цар царем”, на кутах – євангелістів; зі звороту розміщений медальйон “Прп. Феодосій Печерський”. По краю нижньої кришки оправи нанесений напис: “Сіє Євангеліє по благословенію Лавры Кієво Печерскія господина отца архимандрита Зосими Валкевича от добротных подателей исправлено 1776 года августа 29”². Ймовірно, вклад був зроблений до Дальніх печер.

Окрім Успенського собору, Ближніх та Дальніх печер ще однією важливою сакральною точкою виділяється Троїцький больницький монастир. У 1755 р. о. Зосима (Валкевич) як настоятель обителі організував виготовлення срібних з позолотою дискаса та звіздиці до Троїцької церкви. Напис зі споду дискаса інформує: “1755 года августа 1 дня Кієвопечерскія лавры Святотроєцкаго болницкаго монастыра здѣланъ сеи дискошь [!] з звѣздою з монастырскаго сребра тцаніємъ того жь Болницкаго монастыра начальника соборнаго старціа ієромонаха Зосима”³. Очевидно, дискос і звіздиця мали доповнити потир, пожертвований книжним шафарем Івистіоном 1 серпня 1755 р. (КПЛ-М-9518) – таку комплектацію вказує опис ризниці Кієво-Печерської лаври початку ХХ ст.⁴ Сам потир аналогічний (за виключенням двох зображень на чаші) двом наданим о. Зосимою: 1) до Успенського собору (17 квітня 1755 р.) та 2) на Ближні печери (6 серпня 1756 р.), що дозволяє припускати участь майбутнього архимандрита у формулюванні замовлення на виготовлення всіх трьох євхаристичних чаш⁵. Вже в статусі архимандрита Зосима (Валкевич) у 1782 р. власним коштом дарує до Миколаївської церкви Троїцького больницького монастиря срібний з позолотою та черню євхаристичний комплект з потира, дискаса і звіздиці (КПЛ-М-4084, КПЛ-М-5656, КПЛ-М-5655)⁶. На карбованій поверхні потира розміщені овальні медальйони з зображеннями, виконаними в техніці оброну з черневим малюнком: на ажурній сорочці чаші – сюжети “Зняття з хреста”, “Покладання в домовину”, “Воскресіння”; на піддоні – постаті святих Василя Великого, Григорія Богослова, Іоанна Златоуста, Якова брата Господня, Миколи Чудотворця, прор. Захарії і прп. Зосими (іл. 11). Дискос містить гравійоване зображення “Розп’яття з пристоячими”, над яким – Бог Отець і Святий Дух; гладка звіздиця увінчана скріпою із зображенням Бога Отця зі Святим Духом “под чернь”, на дужках – гравійовані слова “Сть, Сть, Сть, Гдь”. Цілком можливо, що цей комплект о. Зосима вклав після свого одужання. Відомо, що у 1781 р. він важко хворів, саме цим роком датовано його заповіт⁷. На персональний характер вкладу вказує напис на дискосі: “Сей дискошь со (з)виздою и чашею: здлан в Троїцкій болницкій м(с)ръ вь храмь с(в)тла Х(с)тва Николаа коштомъ Кієвопечерскія лавры г(с)дна ѿца архимандрита Зосими Валкевича вѣсѣ в нѣхъ: 5: фѣнтовь: 18: золотнѣвь: 1782 года деѣрѣ 23 дна”.

Окремі дари архимандрит Зосима (Валкевич) надав і до інших лаврських храмів. Наприклад, до храму Входу Господнього до Єрусалима при архимандричих покоях була виготовлена оригінальна срібна з позолотою дарохранильниця (КПЛ-М-10624)⁸ у вигляді прямокутного ков-

¹ Атрибуція зберігача фонду “Метал” Г. Листопад знаходить підтвердження в архівних документах. Зокрема, у рапорті блюстителя Дальніх печер ієромонаха Віталія від 23 вересня 1785 р. про роботи, виконані срібних справ майстром Г. Чижевським на Дальніх печерах, згадується завершення виготовлення срібних з черню чаші, звіздиці і дискаса, див.: ЦДІАК України, ф. 128, оп. 1 заг., спр 661, арк. 4.

² ЦДАВО України, ф. 166, оп. 11, спр. 525, арк. 63зв., № 34; КПЛ-А-1277, арк. 177зв., інв. № 3124. Предмет поки не виявлений.

³ КПЛ-А-1277, арк. 2зв., інв. №9. Предмет поки не виявлений.

⁴ КПЛ-А-363, с. 145-146, № 261/13.

⁵ Сергій О. Вклади – інформаційне джерело... С. 219.

⁶ Комплектація посудин встановлена на підставі збігу ризничих позначок на предметах та відповідності опису КПЛ-А-363, с. 160-161, № 283/35.

⁷ Заповіт Зосими (Валкевича) опублікований, див.: Кієво-Могилянська академія, кін. ХVІІ – поч. ХІХ ст.: Повсякденна історія: Зб. док. / Упоряд.: О. Ф. Задорожна та ін. Київ: Вид. дім “Кієво-Могилянська акад.”, 2005. С. 235-236, № 150.

⁸ З 1803 р. однарусна гробниця числиться в описі ризниці Успенського собору: КПЛ-А-357, арк. 21, № 8. Наразі первісний вигляд дарохранильниці змінений додатковим верхнім ковчегом, доданим у другій половині ХІХ ст.

чега на ніжках з покрівлею у вигляді Голгофського пагорба, на якому встановлені хрест з розп'ятим Христом і постаті Марії та Іоанна. На стінках ковчега розміщені накладні рельєфні композиції: “Покладання в домовину”, “Воскресіння” та янголи зі знаряддями тортур, на дні нанесений напис: “1777 года м(с)ця февраля ао [10?] дня. Сія гробница здѣлана коштомъ и тщаніемъ г(с)пдна оїца архимандрита Зосімы Валковича до храму В'ѣханія Г(с)пдна келейной архимандритчой [!] церкви. В'ѣсу в' ней фунтовъ: 4: и лотовъ 14. На позолоту червонцовъ иностранныхъ аа [11?].”. Аналогічна гробниця, трохи меншого розміру, влаштована Зосимою (Валкевичем) для церкви Богородиці Живоносного Джерела Голосіївської пустині: “Сіа грѣбница здѣлана в Голосѣвскю пѣстинкѣ в церковь покоевѣю Источника Пресватіа Бѣди тщаніемъ г(с)пдна архимандрита Зосіми Валкевича. В ней в'ѣсѣ сребра фѣ 2 и 20 лот и 2 золо”¹. Також зберігся різьблений благословенний хрест в срібній позолоченій оправі, вкладений архимандритом Зосимою до Голосіївської пустині Києво-Печерської лаври у 1767 р. (КПЛ-М-8610). На чільному боці хреста представлені “Розп'яття з пристоячими”, на звороті – Іоанн Предтеча, свв. Захарій та Єлизавета, прп. Зосима. На рукояті гравійований напис: “Сей кр(с)тъ здѣланъ .Л.К.П. г(с)пдиномъ ѿцемъ: архимандритомъ. Зосимомъ Вал'кевичемъ в Голосѣвскую пѣстинку. 1767 года октабра 16 дна”. В ризниці Києво-Печерської лаври зберігалось Євангеліє 1773 р. в срібному окладі, вкладене до церкви Прпп. Варлаама і Іосафа Голосіївської пустині “тщаніем” архимандрита Зосими (Валкевича)². На чільній дошці оправі книги (КПЛ-КН-57) розміщуються срібні карбовані позолочені накладки із зображеннями “Розп'яття з пристоячими” і чотирьох євангелістів з їхніми символами в облямуванні барокового орнаменту; в середнику спідньої дошки представлені прп. Варлаам і Іосаф царевич індійський. В кінці книги вклеєний аркуш з вкладним написом: “1774 года ноября 18. Сіє Євангеліє зъделано въ пустинку Голосеевску до церкви святыхъ преподобныхъ Варлаама и Иосафа, пустинножителей коштомъ добротныхъ дателей, тщаніемъ архимандрита Зосими Валкевича...”³. Думається, що при призначенні о. Зосими у 1786 р. ігуменом в Голосіївський монастир, враховували його тяжіння саме до цієї приписної лаврської обителі.

Окрім храмів Києво-Печерської лаври та приписних до неї монастирів, Зосима (Валкевич) обдарував ще кілька київських обителей, а саме Софійську кафедральну, Михайлівську Золотоверху та Братську Богоявленську. Здебільшого про вклади до цих монастирів знаємо з різних описів. 13 липня 1778 р. печерський архимандрит дарував київському митрополиту Гавриїлу (Кременецькому), а вже владику 16 жовтня вклав до кафедральної ризниці багатий комплект архієрейського облачення⁴. Сакос, епитрахиль і поручі були пошиті із золото-срібної парчі з дрібними шовковими квітами, омофор – із золотої парчі по шовковому червоному тлу, затканої різнокольоровими букетами. Усі предмети мали оздоблення широким золото-срібним мереживом. Хрест і кустодія на сакосі гаптовані, на інших виробках – викладені із золотного позументу та срібного мережива. В цьому ж році Зосима (Валкевич) надав до Софійського собору євхаристичний комплект, з якого збереглися срібні золочені потир і дискос (КПЛ-М-4069, КПЛ-М-5654). На чаші великого потира рельєфно зображені композиції “Розп'яття з пристоячими”, “Воскресіння Христове” та фігури апостолів Петра і Павла; гладкий нодус і двоярусний піддон, прикрашені площинними композиціями стилізованого рослинного декору (іл. 12). На тарелі дискоса представлені Христос Немовля в чаші з предстоячими янголами, вище – Святий Дух у сьайві і символ Бога Отця, по борту нанесений традиційний напис; на гладкому піддоні зображені символи чотирьох євангелістів⁵. Зі звороту дискоса зберігся вкладний напис: “Сей: сосѣдъ: дискосъ: и звѣзда: здѣланіе: в Києво: Соф'іискю: катедралнѣю: церковь: коштомъ: Печерския: ла-

¹ КПЛ-А-357, арк. 21, №7; КПЛ-А-363, с. 195-196, № 320/6.

² КПЛ-А-363, с. 28, № 57/57.

³ Напрестольні Євангелії... С. 52-53, № 57.

⁴ НБУВ ІР, ф. 1, № 2446, арк. 17-17зв.

⁵ Технологічною особливістю масивних потира і дискоса є використання для їх виготовлення техніки лиття з подальшим формуванням рельєфу лицевої поверхні шляхом карбування. Аналогічний комплект (КПЛ-М-7101, КПЛ-М-9925, КПЛ-М-5647), позначений клеймами відомого київського майстра Ф. Левицького, був наданий до Ближніх печер у третій чверті XVIII ст. Зазначимо, що формотворчим зразком для створення обох комплектів, очевидно, послужив золотий євхаристичний набір, дарований до Успенського собору імператрицею Анною Іоанівною у 1737 р. (Альбом видов... арк. 22, № 60-62 (КПЛ-Ф-13027-13029)).

ври: ѿца: архімандрита: Зосими Валкевича: вѣсѣ в нѣхъ 9 фѣн[...] 24 лота 1778 года октябра 1 дня”. Оскільки, в різних описах вказуються дві срібні з позолотою звідци від печерського архімандрита Зосими¹, які мали на дугах зображення трьох святих і Якова брата Господня, а на скрепах – Бога Отця, зараз важко встановити, яка саме звідця входила до вказаного комплекту. Не виключено, що печерський архімандрит вклав не один, а два комплекти єхаристичного посуду до Софії Київської. Відмінні за розміченими на предметах сюжетами, але також срібні з позолотою єхаристичні комплекти з потира, дискоса і звідци архімандрит Зосима дарував до Михайлівського Золотоверхого монастиря (1778)² і до Братського Богоявленського монастиря (29 листопада 1778 р.)³. Таким чином, у 1778 р. печерський архімандрит особливо подбав, щоб його молитовно поминали не лише в Києво-Печерській лаврі.

Іл. 11. Медальйон “Прор. Захарій, прп. Зосима” на потирі 1782 р. КПЛ-М-4084

Іл. 12. Потир. Київ, третя чверть XVIII ст. КПЛ-М-4069

Жертвуючи, отець архімандрит Зосима сприяв оздобленню сакрального простору храмів; просив молитовного поминання; наданнями маркував важливі для нього святі місця, де мала б вічно творитися молитва за нього. Вклади Зосими (Валкевича) фіксуються в ризницях Софійського собору, Михайлівського Золотоверхого та Братського Богоявленського монастирів. Левова частка дарів припадала на Києво-Печерську лавру та її приписні монастирі. Найбільше жертвував до головної святині Лаври – Успенського собору: вкладав і як ієромонах та соборний старець, і як архімандрит; з різними ступенями особистої участі в наданнях; богослужбові предмети відмінні за вартістю, видами та мистецькими якостями. З особливою увагою обдаровував храми Близьких печер, зокрема Хрестовоздвиженську церкву. Насамперед о. Зосима, вкладав до “своєї” обителі, що загалом характерно для чорного духовенства. Про окремі його дари знаємо лише за різними описами, самі предмети назавжди втрачено, проте переважна більшість вкладів збережена, пам’ятки перебувають у музейних колекціях різних країн (України, Великої Британії, Російської Федерації) та доступні для вивчення “de viso”. Постаць Зосими (Валкевича) надзвичайно приваблива для подальших досліджень: і як унікальний приклад персонального жертвування, і як певний еталон вкладних практик, характерних для чорного духовенства; вивчення його вкладів як цілісного комплексу пам’яток спроможне суттєво збагатити історію українського мистецтва другої половини XVIII ст.

¹ ЦДІАК України, ф. 127, оп. 1020, спр. 5599, арк. 44 зв., 45 зв.; ДАК, ф. 3, оп. 2, спр. 2, арк. 4зв., 6-7; спр. 5, арк. 6зв.-7, 8зв., 9-9зв.

² НБУВ ІР, ф. 307, № 539П/1764, арк. 19; ЦДІАК України, ф. 169, оп. 1, спр. 5 (1795), арк. 12зв.

³ Там само, ф. 160, № 844, арк. 14зв.

СПИСОК СКОРОЧЕНЬ

ААЕ	– Архітектурно-археологічна експедиція Інституту археології НАН України
АО	– Археологические открытия
АЮЗР	– Архив Юго-Западной России
ВУАН	– Всеукраїнська академія наук
ГДА СБУ	– Галузевий державний архів Служби безпеки України
ЗНТШ	– Записки Наукового товариства імені Шевченка
ІР НБУВ	– Інститут рукопису Національної бібліотеки України ім. В. Вернадського НАН України
ЖМП	– Журнал Московской патриархии
КЕВ	– Киевские епархиальные ведомости
КПЛ-А	– Національний заповідник “Києво-Печерська лавра”, відділ науково-фондової роботи, група збереження “Архів”
КПЛ-Ж	– Національний заповідник “Києво-Печерська лавра”, відділ науково-фондової роботи, група збереження “Живопис”
КПЛ-Н	– Національний заповідник “Києво-Печерська лавра”, відділ науково-фондової роботи, група збереження “Негатив”
КПЛ-ПА	– Національний заповідник “Києво-Печерська лавра”, відділ науково-фондової роботи, група збереження “Пам’ятки архітектури”
КС	– Киевская старина (1882–1906), Київська старовина (з 1992)
КСИА	– Краткие сообщения Института археологии
КСИИМК	– Краткие сообщения института истории материальной культуры
НА ІА НАН України	– Науковий архів Інституту археології НАН України
НЗ “КПЛ”	– Національний заповідник “Києво-Печерська лавра”
НМІУ	– Національний музей історії України
НХМУ	– Національний художній музей України
ПЕВ	– Полтавские епархиальные ведомости
ПСРЛ	– Полное собрание русских летописей
РГАДА	– Российский государственный архив древних актов, г. Москва
РГАЛИ	– Российский государственный архив литературы и искусства, г. Москва
ТКДА	– Труды Киевской духовной академии
УІЖ	– Український історичний журнал
ЦДАВО України	– Центральний державний архів вищих органів влади та управління України
ЦДАГО України	– Центральний державний архів громадських об’єднань України
ЦДАМЛМ України	– Центральний державний архів-музей літератури і мистецтва України
ЦДІАК України	– Центральний державний історичний архів України, м. Київ
ЧИОНЛ	– Чтения в историческом обществе Нестора Летописца
ЧОИДР	– Чтения в Обществе истории и древностей российских

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ КОНФЕРЕНЦІЇ:

Олександр Рудник, в.о. генерального директора Національного заповідника “Києво-Печерська лавра” – *голова*

Сергій Пивоваров, доктор історичних наук, професор, заступник генерального директора з наукової роботи Національного заповідника “Києво-Печерська лавра” – *співголова*

Олександр Коваленко, кандидат історичних наук, професор, директор Навчально-наукового інституту історії та соціогуманітарних дисциплін імені О. М. Лазаревського Національного університету “Чернігівський колегіум” імені Т. Г. Шевченка – *співголова*

Всеволод Івакін, кандидат історичних наук, завідувач відділу археології Києва ІА НАН України

Костянтин Крайній, кандидат історичних наук, начальник науково-дослідного відділу історії та археології Національного заповідника “Києво-Печерська лавра” – *відповідальний секретар*

Олена Черненко, кандидат історичних наук, доцент, Національний університет “Чернігівський колегіум” імені Т. Г. Шевченка – *відповідальний секретар чернігівської секції*

НАУКОВИЙ КОМІТЕТ КОНФЕРЕНЦІЇ:

Валерій Ластовський, доктор історичних наук, професор, КНУКіМ

Рафал Димчик, доктор габілітований, Університет ім. Адама Міцкевича в Познані

Наталія Сенченко, кандидат історичних наук, провідний науковий співробітник НЗ “КПЛ”

Кароліна Студницька-Мар’янич, доктор, Університет гуманітарних і природничих наук ім. Яна Длугоша в Ченстохові

Сергій Тараненко, кандидат історичних наук, завідувач науково-дослідного сектора археології НЗ “КПЛ”

Ганна Філіпова, кандидат історичних наук, старший науковий співробітник НЗ “КПЛ”

Анна Яненко, кандидат історичних наук, провідний науковий співробітник НЗ “КПЛ”

Рекомендовано до друку Вченою радою
Національного заповідника “Києво-Печерська лавра”
Протокол № 2 від 19.05.2021 р.

Ц448 **Церква – наука – суспільство:** питання взаємодії. Матеріали Дев’ятнадцятої Міжнародної наукової конференції (26-28 травня 2021 р.) / Національний заповідник “Києво-Печерська лавра”. Київ, 2021. 326 с.

ISBN 978-966-1557-60-3

У збірнику вміщено статті українських та іноземних дослідників, присвячені актуальним історіографічним, джерелознавчим та археографічним питанням дослідження історії Церкви; проблемам реставрації та збереження християнських пам’яток, а також археологічним питанням їх вивчення. Статті традиційно розподілено за рубриками, що відповідають назвам основних секцій конференції.

Відповідальність за достовірність інформації несуть автори

ЗМІСТ

Християнська церква в Європі від Ранняго Середньовіччя до Нового часу: інтердисциплінарні дослідження

<i>Безпалько В. В., Кузьмінський І. Ю.</i>	Півчі єпископа Переяславського і Бориспільського Іларіона Кондратковського: особовий склад та особливості утримання	7
<i>Жиленко І. В.</i>	Преподобний Никола Святоша: біографія і легендарна традиція	12
<i>Козюба В. К.</i>	Про маловідому Покровську церкву у Верхньому Києві	18
<i>Ластовський В. В.</i>	Трахтемирівський шпиталь і його місце в українській історії	23
<i>Литвин Н. М.</i>	Лаврський печерний сад на Звіринці	26
<i>Литвин Н. М.</i>	Винна карта лаврських погребів другої половини XVIII – першої третини XIX ст.	34
<i>Литвиненко Я. В.</i>	Нові графіті Спаса на Берестові	44
<i>Нікітенко М. М.</i>	Числова символіка та сакральні змісти образу Богоматері Оранти у вітварній апсиді Софії Київської та Великої Печерської церкви	52
<i>Петрушко Л. А.</i>	Сльози і печаль у пророчих книгах Старого Завіту	59
<i>Онопрієнко Н. О., Прокоп'юк О. Б., Варивода А. Г.</i>	Коштом, “тщанієм” та за благословенням отця архімандрита Зосими (Валкевича): збережені/втрачені вклади	63
<i>Філіпова Г. В.</i>	Бастіонна Печерська фортеця: нові та добре забуті старі джерела	80
<i>Bartłomiej Frukacz, Karolina Studnicka- Mariańczyk</i>	Prior Augustyn Kordecki (1603–1673) – defender of the Jasna Góra Monastery in 1655	87
<i>Чирка Л. Г.</i>	“...Не шукай свого щастя за морями” (Евдемонічні настрої філософії Г. Сковороди)	92

Християнська церква XIX – початку XXI століть: джерела, історія та історіографія

<i>Абашина Н. С., Михайлина Л. П.</i>	Проблеми збереження надгробка князя К. І. Острозького в Успенському соборі (XIX – поч. XX ст.)	96
<i>Бондарчук П. М.</i>	Становище Руської Православної Церкви: загальносоюзні та українські виміри (середина 1960-х – середина 1980-х рр.)	102
<i>Борисов Д. В.</i>	Працівники Софійського архієрейського дому першої чверті XIX ст.	107
<i>Веденєєв Д. В.</i>	Агентурно-оперативний механізм діяльності радянських органів держбезпеки з підготовки Львівського церковного собору 1946 р.	110
<i>Кізлова А. А.</i>	Прилуцькі Йоасафівські урочистості 1911 р. на сторінках “Полтавских епархиальных ведомостей”	115
<i>Ластовська О. Л.</i>	Велика пожежа у Києві і Велика комета 1811 року у щоденниках митрополита Серапіона	118
<i>Львова О. Л.</i>	Християнська мораль як критерій обмеження прав людини	120
<i>Оліцький В. О.</i>	Офіційна реакція РПЦ на смерть Й. Сталіна	124
<i>Ревага Н. М.</i>	Священик Захарій Федорович Тарасюк: його родина та життєвий шлях	126
<i>Сенченко Н. М.</i>	Проблеми охорони церковної спадщини в контексті атеїстичної парадигми (1917–1920-х рр.)	130
<i>Стародуб А. В.</i>	Православна громада Галичини у 1919–1937 рр. “очима” чиновників львівського воєводства	135
<i>Хармак М. М.</i>	Настоятель Покровського храму у Батурині П. Й. Боровський	140
<i>Чередниченко А. М.</i>	Церква та таємна політика радянської держави 1918–1930-х рр.	143
<i>Яненко А. С., Батенко Н. М., Олексюк І. М.</i>	Монументальний живопис Великої Печерської церкви напередодні знищення 1941 р.: огляд візуальних джерел з колекції Національного заповідника “Києво-Печерська лавра”	148

Дослідження та збереження християнських пам'яток: теорія і практика

<i>Бардік М. А.</i>	Спадкоємність у монументальному живописі Великої Печерської церкви	157
<i>Бахтіна С. А.</i>	Храм Преображення Господнього (1839) (вул. Сільгосптехніки, 4, с. Великий Бурулюк Великобурулюцької селищної територіальної громади Харківської обл.)	162
<i>Варивода А. Г.</i>	Формування збірки палиць у складі ризниці Успенського собору Києво-Печерської лаври XVIII ст.	166
<i>Вечерський В. В.</i>	Пам'ятки сакральної архітектури смт. Короп Чернігівської області	174
<i>Дідора Л. К.</i>	Медальйони із зображенням Діви Марії Гваделупської у колекції Національного музею історії України	180
<i>Качан Р. І., Івакіна І. Ю.</i>	Доля ікон з Покровської церкви с. Шпитьки на Київщині (за матеріалами колекції Національного заповідника "Києво-Печерська лавра")	184
<i>Кондратюк А. Ю.</i>	До питання європейських зразків барокових розписів Лаврської школи (за матеріалами колекції Національного заповідника "Києво-Печерська лавра")	191
<i>Крайня О. О.</i>	Формування колекції вотивів Всеукраїнського музейного городка у 1920-х рр.	206
<i>Лопухіна О. В.</i>	Мемуарні джерела з історії іконописної школи Києво-Печерської лаври початку ХХ ст.	221
<i>Лушпієнко І. Г.</i>	Оптимізація освітленості музейних експозицій	225
<i>Пітателева О. В.</i>	Лаврський художник І. С. Їжакевич і архіерейські покої Іоасафа Білгородського	226
<i>Рижова О. О., Івакіна І. Ю., Распопіна В. О.</i>	Особливості техніки, технології та іконографії ікон "Христос Вседержитель" та "Богоматір з Немовлям" з колекції Національного заповідника "Києво-Печерська лавра"	233
<i>Сергій О. С.</i>	Обрядові предмети з колекції Національного заповідника "Києво-Печерська лавра"	236
<i>Ugrekheldze Irina, Kartsidze Nona, Chubinidze Eliso</i>	Gold embroidered liturgical Vestment From Kutaisi Historical Museum	239
<i>Черевко І. А., Літвінчук Д. В., Короченко Ю. І.</i>	Дослідження вологості будівельних матеріалів пам'яток Національного заповідника "Києво-Печерська лавра" з метою визначення чинників їх перезволоження	243
<i>Шевчук В. Р.</i>	Результати зондажних досліджень скульптурної групи "Голгофа" іконостаса Андріївської церкви м. Києва	256
<i>Археологічні дослідження пам'яток церковної давнини</i>		
<i>Бібіков Д. В.</i>	Страх перед неспаленими небіжчиками в народних віруваннях давньоруського населення: міждисциплінарні студії	260
<i>Готун І. А., Сухонос А. М.</i>	Нові знахідки християнських старожитностей на середньовічному поселенні Ходосівка-Рославське	267
<i>Зоценко І. В., Івакін В. Г.</i>	Звенигород Київський: до питання про локалізацію літописного міста	277
<i>Івакін В. Г., Баранов В. І., Дяченко Д. Г., Гнера В. А.</i>	Археологічні дослідження західнобалтського могильника у с. Острів у 2020 р.	280
<i>Івакін В. Г., Баранов В. І., Оленич А. М., Зоценко І. В.</i>	Науково-рятивні археологічні дослідження ААЕ ІА НАН України на території Києва у 2020 р.	283
<i>Махота О. О.</i>	Плінфа мурованої Трапезної XII ст. Печерського монастиря	285
<i>Мисько Ю. В., Тараненко С. П., Івакін В. Г.</i>	Індивідуальні металеві знахідки з території церкви Спаса на Берестові сезону досліджень 2018–2019 рр.	288
<i>Оленич А. М.</i>	Керамічні люльки "західного" типу, знайдені на території Печерського містечка в Києві	294

<i>Пефтіць Д. М.</i>	До питання інтерпретації поховання скіфського часу в Митрополичому саду	296
<i>Пивоваров С. В.</i>	Металеві пластинки-чільця із літописного Василева	299
<i>Сергєєва М. С.</i>	Рельєф і формоутворення як види декорування давньоруських виробів з кістки та рогу (за матеріалами Середнього Подніпров'я)	304

Церковна археологія Лівобережної України

<i>Дядечко О. О.</i>	Керамічні ікони Чернігівщини XVII–XVIII ст.	307
<i>Ситий Ю. М.</i>	Давньоруські дитячі християнські поховання Чернігова	311
<i>Травкіна О. І.</i>	Освітня діяльність чернігівського архієпископа Лазаря Барановича та заснування Чернігівського колегіуму	317
<i>Черненко О. Є.</i>	Предмети особового благочестя з розкопок на Окольному граді Чернігова у 2018 р.	323

НАЦІОНАЛЬНИЙ ЗАПОВІДНИК “КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКА ЛАВРА”
ІНСТИТУТ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ
ДЕПАРТАМЕНТ ОХОРОНИ КУЛЬТУРНОЇ СПАДЩИНИ КМДА
НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ІСТОРІЇ ТА СОЦІОГУМАНІТАРНИХ ДИСЦИПЛІН
імені О. М. ЛАЗАРЕВСЬКОГО
НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ “ЧЕРНІГІВСЬКИЙ КОЛЕГІУМ” імені Т. Г. ШЕВЧЕНКА
ЛАБОРАТОРІЯ ГУМАНІТАРНИХ МІЖДИСЦИПЛІНАРНИХ СТУДІЙ
УНІВЕРСИТЕТУ ім. АДАМА МІЦКЕВИЧА В ПОЗНАНІ
ТОВАРИСТВО ДОСЛІДНИКІВ ХРИСТІЯНСЬКИХ СТАРОЖИТНОСТЕЙ
ЦЕНТРАЛЬНОЇ ТА СХІДНОЇ ЄВРОПИ

Церква - наука - суспільство: ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ

*Присвячується пам'яті київського митрополита
Євгенія (Болховітінова)*

Матеріали Дев'ятнадцятої Міжнародної наукової конференції
(26-28 травня 2021 р.)

КИЇВ – 2021

Наукове видання

Церква – наука – суспільство: питання взаємодії

Матеріали Дев'ятнадцятої Міжнародної наукової конференції

(26–28 травня 2021 р.)

Відповідальні за випуск

Крайній К. К., Черняхівська О. М.

Редагування, коректура

Крайнього К. К., Свєшнікової Н. Т., Черняхівської О. М., Сушка В. Ю.

Дизайн, верстка

Крайнього К. К.

Наша адреса:

Національний заповідник “Києво-Печерська лавра”

м. Київ, вул. Лаврська, 9, корп. 21

тел. 044-406-63-43

e-mail: bolhovitinov@ukr.net

Папір офсетний. Формат 60×84/8

Ум.-друк. арк. 38,13. Набір комп'ютерний

Віддруковано в друкарні “Видавництво “Фенікс”

03680, м. Київ, вул. Шутова, 13б.

Свідоцтво суб'єкта видавничої справи ДК № 271 від 07.12.2000 р.

НАЦІОНАЛЬНИЙ ЗАПОВІДНИК "КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКА ЛАВРА"
ІНСТИТУТ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ
ДЕПАРТАМЕНТ ОХОРОНИ КУЛЬТУРНОЇ СПАДЩИНИ КМДА
НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ
ІСТОРІЇ ТА СОЦІОГУМАНІТАРНИХ ДИСЦИПЛІН імені О. М. ЛАЗАРЕВСЬКОГО
НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ
"ЧЕРНІГІВСЬКИЙ КОЛЕГІУМ" імені Т. Г. ШЕВЧЕНКА
ЛАБОРАТОРІЯ ГУМАНІТАРНИХ МІЖДИСЦИПЛІНАРНИХ СТУДІЙ
УНІВЕРСИТЕТУ ім. АДАМА МІЦКЕВИЧА В ПОЗНАНІ
ТОВАРИСТВО ДОСЛІДНИКІВ ХРИСТІЯНСЬКИХ СТАРОЖИТНОСТЕЙ
ЦЕНТРАЛЬНОЇ ТА СХІДНОЇ ЄВРОПИ

ЦЕРКВА – НАУКА – СУСПІЛЬСТВО: ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ

МАТЕРІАЛИ
ДЕВ'ЯТНАДЦЯТОЇ МІЖНАРОДНОЇ НАУКОВОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ
(26–28 травня 2021 р.)

ЦЕРКВА - НАУКА - СУСПІЛЬСТВО: ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ 2021

КИЇВ – 2021